

Психологическое благополучие, уровень субъективного контроля и психопатологических расстройств у больных ревматоидным артритом

Лебедева В.В.

ORCID 0000-0001-8338-5441

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой», Москва
Балабанова Е.С., Лебедева Н.Ю.

АНО ВО «Московский гуманитарный университет»

Соколова Т.А.

Российский национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова

Харитонеко А.А.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Муравьев Ю.В.

ORCID 0000-0001-5394-883X

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой», Москва

Цель исследования. Оценить психологическое благополучие, уровень субъективного контроля у больных с разным течением ревматоидного артрита и разной выраженностью признаков психопатологических расстройств

Материал и методы. В исследование были включены 60 больных ревматоидным артритом (РА): 46 женщин и 14 мужчин, соответствующих классификационным критериям Американской коллегии ревматологов (ACR) 1987 года, последовательно обратившихся в ФГБНУ НИИР имени В.А. Насоновой и подписавших информированное согласие на участие. Активность РА оценивали по индексу DAS28, рентгенологическую стадию по Штейнбрюккеру, показатель качества жизни, по опроснику состояния здоровья (HAQ), выраженность боли в суставах по ВАШ (визуальная аналоговая шкала боли 0–100 мм). Использованы: «Шкала психологического благополучия» К. Рифф, опросник «Уровень субъективного контроля», «Опросник выраженности психопатологической симптоматики» SCL-90-R.

Результаты. Проведенный анализ психологического благополучия и уровня субъективного контроля личности у больных РА, выявил, что в группах больных с разной клинической картиной и с разной степенью симптоматических расстройств существует ряд общих статистически значимых взаимосвязей. При выраженных активности заболевания, функциональных ограничениях и нарушениях жизнедеятельности, симптомы данных расстройств проявляются в более тяжелой форме и выше уровень симптоматического дистресса личности.

Выводы Гипотеза исследования относительно различий в показателях психологического благополучия личности у больных РА различающихся по клинической картине заболевания, и у больных с признаками разных симптоматических расстройств подтвердилась частично. В то время, как гипотеза в отношении существования общих и специфических взаимосвязей показателей психологического благополучия, интернальности у больных, различающиеся по клинической картине заболевания, и у больных с признаками разных симптоматических расстройств подтвердилась полностью.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, психологическое благополучие, уровень субъективного контроля, симптоматические расстройства.

Болевой синдром занимает центральное место в клинической картине ревматоидного артрита (РА) [1]. Важную роль в его восприятии играет психологический статус, поскольку депрессия и тревога ассоциируются с усилением боли и способны обуславливать более интенсивную боль при сопоставимой активности РА [2]. В то же время тревога, связанная с ожиданием боли, отрицательно сказывается на функциональном статусе больных [3]. В настоящее время уже не вызывает сомнений, что расстройства тревожно-депрессивного спектра (РТДС) встречаются практически у всех (93,6%) больных РА, а развитие хронических вариантов депрессивных расстройств, как правило, на несколько лет опережает дебют РА или совпадает с ним [4]. Актуальность проблемы психологического благополучия больных РА зависит от нарастающих социальной виктимизации,

геополитических изменений, явлений глобализации и необходимости виктимологической профилактики и коррекции [5]. Известно, что одни больные РА достаточно успешно адаптируются к новым условиям жизни. У других, развиваются состояния, характеризующиеся низкой степенью самоконтроля и рефлексии по поводу своей болезни, развитием депрессивных тенденций [6, 7], требующих психологической и медикаментозной терапии [6, 8]. Предполагается специфика показателей психологического благополучия личности у больных РА, различающихся по клинической картине заболевания, и у больных с разной выраженностью признаков психопатологических расстройств. В то же время нельзя исключить существования общих и специфических взаимосвязей показателей психологического благополучия и интернальности у больных РА, различающихся по

клинической картине заболевания, и у больных с разной выраженностью признаков психопатологических расстройств.

Цель исследования: оценить психологическое благополучие, уровень субъективного контроля у больных с разным течением ревматоидного артрита и разной выраженностью признаков психопатологических расстройств.

Материал и методы. В исследование были включены 60 больных РА (46 женщин и 14 мужчин), соответствующих классификационным критериям Американской коллегии ревматологов (ACR) 1987 года, последовательно обратившихся в ФГБНУ НИИР имени В.А. Насоновой и подписавших информированное согласие на участие. Средний возраст больных – 43 года ($\pm 14,6$ года), длительность заболевания – 11,6 лет ($\pm 10,5$ лет). Активность РА оценивали по индексу DAS28; рентгенологическую стадию по Штейнброкеру; показатель качества жизни, по опроснику состояния здоровья (HAQ); выраженности боли в суставах по ВАШ (визуальная аналоговая шкала боли 0–100 мм) [9]. Использованы психологические методики: «Шкала психологического благополучия» К. Рифф [10], опросник «Уровень субъективного контроля» [11], «Опросник выраженности психопатологической симптоматики» SCL-90-R [12, 13].

Опросник «Шкала психологического благополучия» К. Рифф состоит из 6-и шкал психологического благополучия: «Цели в жизни», «Позитивные отношения», «Личностный рост», «Управление окружением», «Самопринятие» и «Автономия», а также включает общий показатель психологического благополучия. Под «психологическим благополучием» подразумевается субъективное самоощущение целостности и осмысленности индивидом своего бытия [10]. Согласно используемой методике нормативные значения шкал и общего показателя психологического благополучия соответствуют значениям: «Позитивные отношения» – 65,07; «Автономия» – 55,24; «Управление средой» – 62,31; «Личностный рост» – 63,03; «Цели в жизни» – 66,10; «Самопринятие» – 61,48; «Психологическое благополучие (общий показатель)» – 373,23.

Опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК) предназначен для диагностики интернальности – экстернальности, то есть степени готовности человека брать на себя ответственность за то, что происходит с ним и вокруг него. Включает шкалы общей интернальности, интернальности в области достижений, в области неудач, в семейных отношениях, в области производственных отношений, в области межличностных отношений. Для медико-психологических исследований в него включена шкала, измеряющая уровень субъективного контроля в отношении болезни и здоровья. Локус контроля обозначает систему убеждений личности относительно того, где располагаются (или локализируются) силы, влияющие на результаты его действий и на всю его судьбу. Интернальность выражена у лиц, убежденных в том, что главные силы, определяющие их жизнь (т.е. усилия, старания, способности), находятся внутри них самих, Лица, убежденные в том, что происходящее с ними зависит от внешних факторов (будь то другие люди,

судьба или случай), характеризуются экстернальностью. Чем выше интернальность, тем более вероятно, что человек имеет более высокий уровень развития саморегуляции жизнедеятельности. Чем менее он уверен в себе, тем больше нуждается в психологической и любой другой помощи [11]. Результаты диагностики интерпретируются следующим образом: отклонение вправо ($> 5,5$ стенов) свидетельствует об интернальном типе контроля в соответствующих ситуациях, отклонение влево от нормы ($< 5,5$ стенов) свидетельствует об экстернальном типе контроля.

«Опросник выраженности психопатологической симптоматики» (SCL-90-R) используется для определения актуального, присутствующего на данный момент, психологического симптоматического статуса. Содержит 9 основных шкал: соматизация, обсессивно-компульсивные расстройства, межличностная сензитивность, депрессия, тревожность, враждебность, фобическая тревожность, паранойяльные тенденции, психотизм, а также два интегративных показателя: общий индекс тяжести симптомов (GSI) и индекс наличного симптоматического дистресса (PSDI). Результаты могут быть интерпретированы на трех уровнях: общая выраженность психопатологической симптоматики, выраженность отдельных шкал, выраженность отдельных симптомов [12, 13].

Для анализа полученных эмпирических данных использовались описательная статистика, параметрический Т-критерий Стьюдента, непараметрический критерий U Манна-Уитни, корреляционный анализ Спирмена, кластерный анализ.

Результаты. В качестве критериев выделения признаков разного течения ревматоидного артрита в разрезе клинической картины заболевания были использованы показатели клинической картины заболевания, демонстрирующие характеристику РА: длительность заболевания, активность по индексу DAS 28, показатель HAQ и показатель боли в суставах по ВАШ.

В результате кластерного анализа были определены две группы респондентов (группа 1 и группа 2) с разным течением РА. Средние значения показателей клинической картины и результаты их сравнение по Т-критерию Стьюдента в группах 1 и 2 представлены в таблице 1.

Группу 1 составили 22 человека, имеющие среднюю активность заболевания – 4,56 балла по шкале DAS 28, умеренные нарушения жизнедеятельности – 1,49 балла по анкете HAQ и среднюю выраженность болевых ощущений в суставах – 43,40 мм по шкале ВАШ. В данную группу вошли респонденты со средней тяжестью клинической картины заболевания. Группу 2 составили 38 человек, имеющие высокую активность заболевания – 5,42 балла по шкале DAS 28, выраженные нарушения жизнедеятельности – 2,01 балла по анкете HAQ и высокую выраженность болевых ощущений – 68,47 мм – показатель боли по шкале ВАШ. В данную группу вошли респонденты с выраженной клинической картиной заболевания, показатели которой, за исключением длительности заболевания, имеют статистически значимые различия по сравнению с показателями группы 1: DAS 28 ($p=0,0002$), HAQ $p=0,0133$, ВАШ ($p=0,0001$). Наибольшее различие определено по шкале ВАШ.

Таблица 1. Результаты сравнения средних значений показателей клинической картины заболевания в двух группах респондентов с разным течением ревматоидного артрита (* отмечены значимые различия на уровне $p \leq 0,05$)

Показатели	Средние значения в гр. 1	Средние значения в гр. 2	Значение Т-критерия	Уровень значимости (р)	Кол-во в гр.1	Кол-во в гр. 2	Стандартные отклонения в гр. 1	Стандартные отклонения в гр.2
Длительность заболевания	11,55	11,72	0,056	0,9549	22	38	12,33	9,59
DAS 28 (активность заболевания)	4,56	5,42	3,882	0,0002*	22	38	0,62	0,93
HAQ (анкета оценки здоровья)	1,49	2,01	2,552	0,0133*	22	38	0,70	0,78
ВАШ (визуальная аналоговая шкала боли)	43,40	68,47	10,52	0,0001*	22	38	8,91	8,87

Далее, в группе 1 (респонденты со средней тяжестью клинической картины заболевания) и в группе 2 (респонденты с тяжелой клинической картиной заболевания) был проведен описательный анализ результатов диагностики по методикам исследования

психотического благополучия и интернальности личности. Средние значения со стандартными отклонениями показателей исследуемых психологических характеристик в группах 1 и 2 представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Средние значения и стандартные отклонения показателей психологического благополучия и интернальности личности в группе респондентов со средней тяжестью клинической картины заболевания

Показатели	Средние значения	Стандартные отклонения
Позитивные отношения	63,3	11,3
Автономия	58,6	7,5
Управление средой	61,0	8,6
Личностный рост	62,0	9,3
Цели в жизни	64,6	10,8
Самопринятие	60,3	8,5
Психологическое благополучие	370,5	38,6
Интернальность общая	4,2	1,7
Интернальность в области достижений	5,9	2,0
Интернальность в области неудач	4,6	2,3
Интернальность в семейных отношениях	5,3	1,9
Интернальность в производственных отношениях	3,7	1,8
Интернальность в области межличностных отношений	6,1	1,8
Интернальность в отношении здоровья и болезни	3,9	2,2

Анализ психологического благополучия у больных группы 1 показал, что согласно методике исследования, все показатели психологического благополучия, за исключением показателя «Автономия», имеют средние значения в пределах нормы или ниже нормы. Показатель психологического благополучия «Автономия» имеет среднее значение, отклоняющееся от нормы в сторону повышения. В целом показатель психологического благополучия личности незначительно ниже, по сравнению с нормативным. Респонденты группы 1 характеризуются как имеющие трудности в установлении доверительных отношений с окружающими, достаточной изолированностью, нежеланием поддерживать важные связи с

другими людьми. Они испытывают сложности в организации повседневной деятельности, в изменении и улучшении жизненных обстоятельств; они не довольны собой, часто разочарованы своим прошлым, испытывают беспокойство в отношении своих личных качеств. Однако, при этом они открыты новому опыту, осознают свои цели, перспективы и смысл жизни.

У больных данной группы наблюдается выраженная интернальность в области межличностных отношений и в области достижений. Здесь интернальность проявляется в контроле над эмоционально положительными событиями и ситуациями. Респонденты данной группы в большинстве своем полагают, что они сами добились всего того, что было и есть в

их жизни. Однако в производственных отношениях, в отношении здоровья и болезни, в области неудач и в семейных отношениях локус контроля сдвинут в сторону экстернальности. В перечисленных сферах жизнедеятельности респонденты не видят связи между своими действиями и значимыми для них событиями жизни, не всегда способны контролировать эту связь и полагают, что большинство событий и поступков являются результатом случая или действий

других людей. Они считают не себя, а своих партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в их семьях, на работе придают большее значение внешним обстоятельствам, руководству, коллегам. Наибольшая экстернальность у данных респондентов проявляется в отношении здоровья и болезни, в решении этих проблем им свойственно полагаться на случай и помощь других людей, прежде всего врачей.

Таблица 3. Средние значения и стандартные отклонения показателей психологического благополучия и интернальности личности в группе респондентов с тяжелой клинической картиной заболевания

Показатели	Средние значения	Стандартные отклонения
Позитивные отношения	64,9	7,9
Автономия	56,5	8,7
Управление средой	61,6	8,6
Личностный рост	63,3	7,1
Цели в жизни	62,3	9,2
Самопринятие	57,9	9,7
Психологическое благополучие	363,6	38,3
Интернальность общая	4,4	1,6
Интернальность в области достижений	5,9	2,2
Интернальность в области неудач	4,5	1,7
Интернальность в семейных отношениях	5,1	1,9
Интернальность в производственных отношениях	4,2	1,7
Интернальность в области межличностных отношений	6,1	1,2
Интернальность в отношении здоровья и болезни	3,7	1,9

У больных группы 2 показатели психологического благополучия «Позитивные отношения», «Управление средой», «Личностный рост» имеют средние значения в пределах нормы. Однако, показатели психологического благополучия «Самопринятие» и «Цели в жизни» имеют средние значения, отклоняющиеся от нормы в сторону снижения. Респонденты группы 2 характеризуются как имеющие в целом удовлетворительные, доверительные отношения с окружающими, стремящиеся вовлечь в свое окружение большое количество людей. Они ориентированы на формирование социальных связей и контактов, имеют потребность в самореализации. Однако, их цели в жизни достаточно ограничены и не являются источниками смысла жизни. Принимаемые ими решения в большей степени зависят от мнения и оценки окружающих, они во многом полагаются на мнение близких и других окружающих их людей. Кроме того, респонденты данной группы испытывают серьезные сложности в организации повседневной деятельности, не довольны собой, имеют неадекватную самооценку. В целом показатель психологического благополучия личности в данной группе респондентов снижен по сравнению с нормативными показателями и по сравнению с показателем в группе 1.

У больных группы 2 также, как и в группе 1, выражена интернальность в области межличностных отношений и в области достижений. Респонденты до-

статочно высоко оценивают свой личный вклад в организацию своей жизни, склонны развивать формальные и неформальные отношения с другими людьми. Локус контроля в отношении здоровья и болезни, в производственных отношениях, в области неудач и в семейных отношениях определяется как экстернальный. Респонденты склонны приписывать ответственность за происходящие с ними события другим людям, или считать происходящее с ними результатом невезения, они придают большее значение внешним обстоятельствам. Наибольшая экстернальность проявляется в отношении здоровья и болезни. Важно отметить, что для них здоровье и болезнь есть результат случая и они надеются на то, что выздоровление придет в результате действий и помощи других людей, прежде всего их близких людей и врачей.

Сравнение показателей психологического благополучия и интернальности личности в группах респондентов, различающихся по тяжести клинической картины заболевания по критерию Манна-Уитни, статистически значимых различий не показало.

Однако, при анализе мужской выборки отдельно обнаружено статистически значимое различие по одному показателю психологического благополучия – «Самопринятие», $p=0,036$ (использовался критерий Манна-Уитни на уровне значимости $p \leq 0,05$). Данный показатель у мужчин группы 1 имеет значение выше, чем у мужчин группы 2. Мужчины с тяжелой клини-

ческой картиной заболевания, имеющие выраженные функциональные ограничения жизнедеятельности и болевой синдром, в большей степени не довольны собой и имеют неадекватную самооценку.

Корреляционный анализ исследуемых психологических показателей и показателей активности заболевания обнаружил значимые взаимосвязи между психологическим благополучием, интернальностью личности и характеристиками течения РА, определяющими тяжесть заболевания.

В группе 1 (респонденты со средней тяжестью клинической картины заболевания) большинство показателей психологического благополучия имеют статистически значимые положительные взаимосвязи с показателями интернальности личности. Чем в большей степени у респондентов развит интернальный локус контроля в разных сферах жизнедеятельности, тем выше их психологическое благополучие в целом. Определена корреляционная плеяда, представляющая исследовательский интерес: показатель психологического благополучия «Позитивные отношения» отрицательно взаимосвязан с показателем интернальности в области здоровья и болезни ($r=-0,37$) и с показателем активности заболевания (DAS 28) ($r=-0,67$), а также положительно - с длительностью заболевания ($r=0,56$). У больных РА со средней тяжестью заболевания наблюдается следующая закономерность: при снижении активности заболевания и увеличении его длительности респонденты в большей степени стремятся к формированию положительных и доверительных отношений с окружающими, но при этом чаще проявляют экстернальность в отношении своего здоровья и болезни, полагаясь в этом вопросе на помощь своего окружения (родных или врачей).

В группе 2 (респонденты с тяжелой клинической картиной заболевания) также, как и в группе 1, большинство показателей психологического благополучия имеют статистически значимые положительные взаимосвязи с показателями интернальности. Чем в большей степени у респондентов развит интернальный локус контроля в разных сферах жизнедеятельности, тем выше их психологическое благополучие в целом. Определена корреляционная плеяда, специфическая для данной группы, центральное место в которой занимает показатель длительности заболевания. Он положительно взаимосвязан с общим показателем психологического благополучия личности ($r=0,33$) и показателями «Позитивные отношения» ($r=0,42$), «Автономия» ($r=0,48$), «Самопринятие» ($r=0,66$), «Цели в жизни» ($r=0,53$), а также с общим показателем интернальности (0,44) и с показателем интернальности в семейных отношениях ($r=0,42$). Кроме того, показатель «Позитивные отношения с другими» также положительно взаимосвязан с показателем НАQ ($r=0,73$). В группе больных РА с высокой активностью заболевания наблюдается следующая тенденция: чем дольше болеет человек, тем в большей степени он принимает себя и особенности своего состояния, более адекватно оценивает свои возможности, стремится к контролю за своей жизнедеятельностью и достижением целей, в большей степени демонстрирует интернальность в семейных отношениях, берет на себя ответственность за происходящее в семье. При этом, чем выше функциональные ограничения и нарушения жизнедеятельности, тем в большей степени он стремится к формированию доверительных отношений с окружающими, необходимых ему для обеспечения соответствующего качества жизни.

Таблица 4. Результаты сравнения средних значений показателей симптоматических признаков в двух группах респондентов, различающихся выраженностью психопатологических расстройств (* отмечены значимые различия на уровне $p \leq 0,05$).

	Средние значения в гр. 3	Средние значения в гр. 4	Значение T-критерия	Уровень значимости (p)	Кол-во в гр.3	Кол-во в гр.4	Стандартные отклонения в гр. 3	Стандартные отклонения в гр. 4
Соматизация	20,44	7,40	-8,42	0,0001*	18	42	6,49	5,02
Обсессивность-компульсивность	12,88	5,64	-6,47	0,0007*	18	42	4,86	3,53
Межличностная сензитивность	10,94	4,35	-5,57	0,0001*	18	42	6,38	2,83
Депрессия	17,05	6,30	-7,05	0,0001*	18	42	8,29	3,59
Тревожность	12,27	3,57	-8,29	0,0001*	18	42	5,57	2,60
Враждебность	5,44	2,09	-5,11	0,2563	18	42	2,68	2,16
Фобическая тревожность	3,88	0,88	-5,51	0,0235*	18	42	3,08	1,17
Паранойяльные тенденции	5,33	2,35	-4,46	0,0743	18	42	3,25	1,88
Психотизм	7,27	2,07	-5,79	0,0367*	18	42	5,38	1,53
Общий индекс тяжести симптомов (GSI)	1,15	0,41	-11,39	0,0097*	18	42	0,30	0,18
Индекс наличного симптоматического дистресса (PSDI)	1,82	1,25	-7,58	0,0478*	18	42	0,31	0,24

Дальнейшей задачей исследования было определение особенностей психологического благополучия и интернальности личности респондентов в зависимости от выраженности психопатологических расстройств. Кластерный анализ по показателям методики «SCL-90-R» определил также две группы респондентов (группы 3 и 4) с высокими и низкими показателями симптоматических признаков. Средние значения показателей симптоматических признаков психопатологических расстройств и результаты их сравнение по Т-критерию Стьюдента в группах 3 и 4 представлены в таблице 4.

Группу 3 составили 18 человек, имеющие высокие значения показателей симптоматических признаков психопатологических расстройств, а группу 4 составили 42 человека, имеющие низкие значения показателей симптоматических признаков психопатологических расстройств. Показатели психопатологических расстройств за исключением показателей «Враждебность» и «Паранойяльные тенденции» имеют статистически значимые различия в данных группах (уровень значимости $p \leq 0,05$): Соматизация

($p=0,0001$), Обсессивность-компульсивность ($p=0,0007$), Межличностная сензитивность ($p=0,0001$), Депрессия ($p=0,0001$), Тревожность ($p=0,0001$), Фобическая тревожность ($p=0,0235$), Психотизм ($p=0,0367$), а также общий индекс тяжести симптомов ($p=0,0097$) и индекс наличного симптоматического дистресса ($p=0,0478$). Наибольшие различия наблюдаются в проявлении признаков таких психопатологических расстройств как Соматизация, Обсессивность-компульсивность, Межличностная сензитивность, Депрессия, Тревожность.

Далее в группе 3 (респонденты с высокими показателями симптоматических признаков) и в группе 4 (респонденты с низкими показателями симптоматических признаков) был проведен описательный анализ результатов диагностики по методикам исследования психотического благополучия и интернальности личности. Средние значения со стандартными отклонениями показателей исследуемых психологических характеристик в группах 3 и 4 представлены в таблицах 5 и 6.

Таблица 5. Средние значения и стандартные отклонения показателей психологического благополучия и интернальности личности в группе респондентов с высокой выраженностью психопатологических расстройств

Показатели	Средние значения	Стандартные отклонения
Позитивные отношения	63,2	9,2
Автономия	54,1	7,8
Управление средой	61,6	7,6
Личностный рост	55,9	7,3
Цели в жизни	58,8	9,2
Самопринятие	57,3	10,7
Психологическое благополучие	349,4	30,8
Интернальность общая	3,8	1,7
Интернальность в области достижений	5,1	2,3
Интернальность в области неудач	4,5	2,1
Интернальность в семейных отношениях	4,5	1,8
Интернальность в производственных отношениях	3,7	1,7
Интернальность в области межличностных отношений	6,4	1,6
Интернальность в отношении здоровья и болезни	3,6	1,8

В группе 3 (респонденты с высокими значениями показателей симптоматических признаков) все показатели психологического благополучия имеют средние значения чуть ниже нормы. В целом показатель психологического благополучия личности имеет уровень выраженности несколько ниже среднего. Локус контроля в области межличностных отношений у респондентов значительно сдвинут в сторону интернальности, а в отношении здоровья и болезни, в производственных отношениях, в семейных отношениях, в области неудач и в области достижений респонденты демонстрируют экстернальный локус контроля. Наибольшая экстернальность проявляется в отношении здоровья и болезни и в области производственных отношений. Респонденты с высокой вы-

раженностью психопатологических расстройств характеризуются как имеющие трудности в установлении доверительных отношений с окружающими, достаточной изолированностью, нежеланием поддерживать важные связи с другими людьми. Они испытывают сложности в организации повседневной деятельности, чувствуют себя неспособными изменить или улучшить складывающиеся жизненные обстоятельства, слабо используют представляющиеся возможности. Они в некоторой степени открыты новому опыту, не могут проявлять самостоятельность или независимость; не довольны собой, не способны к самореализации и часто разочарованы своим прошлым, испытывают беспокойство в отношении своих личных качеств.

Интернальность в области межличностных отношений проявляется в контроле над эмоционально положительными событиями и ситуациями. Они могут контролировать свои формальные и неформальные отношения с другими людьми, вызывать к себе уважение и симпатию. В сферах производственных и семейных отношений, в отношении здоровья и болезни, в отношении неудач респонденты не видят

связи между своими действиями и значимыми событиями жизни и полагают, что большинство событий и поступков являются результатом случая или действий других людей. Они считают свое окружение причиной значимых ситуаций, а также придают большее значение внешним обстоятельствам. Им свойственно полагание на случай и помощь других людей, а в отношении здоровья и болезни, прежде всего, врачей.

Таблица 6. Средние значения и стандартные отклонения показателей психологического благополучия и интернальности личности в группе респондентов с низкой выраженностью психопатологических расстройств

Показатели	Средние значения	Стандартные отклонения
Позитивные отношения	64,8	9,3
Автономия	58,7	8,2
Управление средой	63,3	8,1
Личностный рост	63,7	8,1
Цели в жизни	65,0	9,6
Самопринятие	59,4	8,7
Психологическое благополучие	373,3	39,2
Интернальность общая	4,6	1,5
Интернальность в области достижений	6,3	2,0
Интернальность в области неудач	4,5	1,9
Интернальность в семейных отношениях	5,5	1,9
Интернальность в производственных отношениях	4,1	1,8
Интернальность в области межличностных отношений	5,9	1,4
Интернальность в отношении здоровья и болезни	3,8	2,1

В группе 4 (респонденты с низкими значениями показателей симптоматических признаков) показатели психологического благополучия «Автономия», «Управление средой» и «Личностный рост» имеют средние значения в пределах нормы или выше нормы. В целом показатель психологического благополучия личности соответствует нормативному. Можно сказать, что больные этой группы имеют средний уровень психологического благополучия личности. Респонденты характеризуются как имеющие в целом удовлетворительные, доверительные отношения с окружающими, стремящиеся вовлечь в свое окружение большое количество людей, и ориентированные на формирование социальных связей и контактов. У них значительно развита потребность в новом опыте и в самореализации. Их цели в жизни определены и являются источниками смысла жизни. Принимаемые ими решения в меньшей степени зависят от мнения и оценки окружающих, они во многом полагаются на собственное мнение. Однако, респонденты данной группы не всегда довольны собой, хотя в целом имеют адекватную самооценку.

В области межличностных отношений и в области достижений больные данной группы демонстрируют интернальность. Они достаточно высоко оценивают свой личный вклад в организацию своей жизни, склонны развивать формальные и неформальные от-

ношения с другими людьми. В сферах производственных и семейных отношений, в отношении здоровья и болезни, в области неудач в данной группе респондентов определяется экстернальный локус контроля. Респонденты слабо фиксируют связь между важными жизненными ситуациями в данных областях и своими действиями, полагают, что большинство событий и поступков являются результатом случая, везения или действий других людей. Наибольшая экстернальность демонстрируется в отношении здоровья и болезни. Респонденты склонны приписывать ответственность за происходящие с ними события другим людям, придают большее значение внешним обстоятельствам и везению-невезению.

При сравнении групп 3 и 4 по критерию Манна-Уитни на уровне значимости $p \leq 0,05$ были определены статистически значимые различия по следующим психологическим показателям: общий показатель психологического благополучия ($p=0,020$) и показатели «Автономия» ($p=0,039$), «Личностный рост» ($p=0,001$) и «Цели в жизни» ($p=0,021$). У респондентов с высокой выраженностью психопатологических расстройств они имеют меньшие значения, чем у респондентов с низкой выраженностью психопатологических расстройств. Результаты сравнения и статистически значимые различия исследуемых психологических показателей в группах респондентов,

различающихся выраженностью психопатологических расстройств, представлены в таблице 7.

Таблица 7. Результаты сравнения показателей психологического благополучия в группах респондентов, различающихся выраженностью психопатологических расстройств, по критерию Манна-Уитни (представлены только статистически значимые различия на уровне $p \leq 0,05$).

Показатели	Сумма рангов (группа 3)	Сумма рангов (группа 4)	U-критерий	Z	Уровень значимости (p)
Автономия	1409,0	421,0	250,0	2,05	0,039
Личностный рост	1487,0	343,0	172,0	3,31	0,001
Цели в жизни	1424,0	406,0	235,0	2,29	0,021
Психологическое благополучие	1425,0	405,0	234,0	2,31	0,020

Корреляционный анализ исследуемых психологических характеристик с показателями симптоматических признаков обнаружил статистически значимые взаимосвязи, которые имеют как специфический, так и общий характер в группах респондентов, различающихся выраженностью признаков психопатологических расстройств.

Общими для обеих групп являются статистически значимые отрицательные взаимосвязи большинства показателей психологического благополучия и показателей «Межличностная сензитивность», «Психотизм», «Депрессия», «Тревожность», «Обсессивность-компульсивность», а также с общего индекса тяжести симптомов (GSI) и индекса симптоматического дистресса (PSDI). С увеличением тяжести симптомов данных видов расстройств развивается дистресс и снижается психологическое благополучие личности в целом.

Специфика закономерностей каждой группы наблюдается в следующем. В группе 3 (респонденты с высокими значениями показателей симптоматических признаков) большинство показателей психологического благополучия имеют только положительные статистически значимые взаимосвязи с показателями интернальности личности. Учитывая средние значения показателей психологического благополучия и интернальности в данной группе можно отметить, что чем ниже интернальность личности, тем ниже уровень психологического благополучия. Кроме того, показатели интернальности в области достижений и семейных отношений имеют отрицательные взаимосвязи с показателями «Тревожность» ($r = -0,47$ и $r = -0,53$, соответственно), «Межличностная сензитивность» ($r = -0,57$ и $r = -0,63$, соответственно), «Психотизм» ($r = -0,33$ и $r = -0,57$, соответственно) и с общим индексом тяжести симптомов (GSI) ($r = -0,43$ и $r = -0,53$, соответственно). Таким образом, в данных областях жизнедеятельности низкая оценка человеком своего личного вклада в организацию жизни и связи между своими действиями и важными жизненными ситуациями коррелирует с высоким уровнем тревожности, дискомфортом, негативными ожиданиями относительно межличностного взаимодействия и в целом с высоким уровнем тяжести расстройств.

В группе 4 (респонденты с низкими значениями показателей симптоматических признаков) показатели психологического благополучия имеют не только положительные взаимосвязи с показателями

интернальности (сходные с группой 3), но и отрицательные. Так показатель «Позитивные отношения» отрицательно взаимосвязан с показателем интернальности в области здоровья и болезни ($r = -0,67$). Более удовлетворительные, доверительные отношения с окружающими, формирование привязанности и близких отношений, построенные на взаимных уступках, определяются у респондентов, имеющих высокую экстернальность в области здоровья и болезни. Они полагаются в этом вопросе, в первую очередь, на свое ближайшее окружение, на помощь и заботу других, перекладывают ответственность на здоровье и выздоровление на своих близких или врачей. Однако, показатель интернальности в отношении здоровья и болезни также имеет положительные взаимосвязи с показателями «Межличностная сензитивность» ($r = 0,73$) и «Паранойяльные тенденции» ($r = 0,70$). То есть, при сильной озабоченности своим здоровьем и страхом перед болезнью у респондентов данной группы в большей степени проявляются признаки данных симптоматических расстройств: проявляется враждебность, подозрительность, страх потери независимости, формируется чувство личностной неадекватности, неполноценности, наблюдается заметный дискомфорт в процессе межличностного взаимодействия. Отрицательные взаимосвязи выявлены между показателями интернальности в семейных и производственных отношениях и показателями «Депрессия» ($r = -0,47$ и $r = -0,63$, соответственно) и «Соматизация» ($r = -0,63$ и $r = -0,73$, соответственно). У респондентов данной группы высокая экстернальность в перечисленных сферах жизнедеятельности, проявляющаяся в том, что большинство ситуаций в семье и на работе оцениваются ими как результат случая или действий других людей, взаимосвязана с высоким уровнем развития симптомов депрессии и соматизации: отсутствие интереса к жизни, недостаток мотивации и потеря жизненной энергии, развитие чувства безнадежности и дистресса, возникающего из ощущения телесной дисфункции.

Корреляционный анализ показателей PA, определяющих тяжесть клинической картины заболевания, и симптоматических признаков психопатологических расстройств в целом по всей выборке установил ряд статистически значимых взаимосвязей. Так, показатель NAQ имеет положительные взаимосвязи с показателями «Обсессивность-компульсивность»

($r=0,47$), «Враждебность» ($r=0,43$), «Фобическая тревожность» ($r=0,67$) и общим индексом тяжести симптомов (GSI) ($r=0,40$). Показатель DAS 28 имеет положительные взаимосвязи с показателями «Депрессия» ($r=0,73$) и «Психотизм» ($r=0,63$), а также с общим индексом тяжести симптомов (GSI) ($r=0,44$) и индексом симптоматического дистресса (PSDI) ($r=0,67$). Чем выше активность заболевания, сильнее функциональные ограничения и нарушения жизнедеятельности, тем в более тяжелой форме проявляются симптомы данных расстройств и тем выше в целом уровень симптоматического дистресса личности.

Выводы.

1. Во всех исследуемых группах респондентов установлен средний уровень психологического благополучия личности. Однако, в группах респондентов с тяжелой клинической картиной заболевания и с высокими показателями признаков психопатологических расстройств уровень психологического благополучия личности несколько ниже. Кроме того, у мужчин с тяжелой клинической картиной заболевания показатель психологического благополучия «Самопринятие» значимо ниже, чем у мужчин с клинической картиной средней тяжести.

2. У всех респондентов определен интернальный локус контроля в области межличностных отношений и в области достижений. В производственных и семейных отношениях, в отношении здоровья и болезни, в области неудач у респондентов всех групп проявляется экстернальность, причем более всего – в отношении здоровья и болезни.

3. В группах респондентов с тяжелой клинической картиной заболевания и с выраженными признаками психопатологических расстройств все показатели психологического благополучия имеют статистически значимые только положительные взаимосвязи с показателями интернальности личности. Однако, в группе респондентов со средней тяжестью заболевания и в группе с низким уровнем психопатологических расстройств показатель «Позитивные отношения» отрицательно взаимосвязан с показателем интернальности в области здоровья и болезни.

Литература:

1. Олюнин Ю.А. Боль при ревматоидном артрите. Особенности развития и методы коррекции. Современная ревматология. 2010; 4(2):74–80. <https://doi.org/10.14412/1996-7012-2010-607>
2. Dickens C., McGowan L., Clark-Carter D. et al. Depression in rheumatoid arthritis: a systematic review of the literature with metaanalysis. Psychosom Med 2002 Jan Feb; 64(1):52–60.
3. Strahl C., Kleinknecht R.A., Dinnel D.L. The role of pain anxiety, coping, and pain self-efficacy in rheumatoid arthritis patient functioning. Behav Res Ther 2000 Sep; 38 (9):863–73.
4. Лисицына Т.А., Вельтищев Д.Ю., Насонов Е.Л. Стрессовые факторы и депрессивные расстройства при ревматических заболеваниях. Научно-практическая ревматология. 2013; 2: 98–103
5. Андронникова, О.О., Ветерок Е.В. Психологическое благополучие и здоровье как актуальная потребность современного человека в рамках девиктимизации. Вестник Кемеровского государственного университета 2016 № 1 (65):72–76
6. Лас Е.А. Эмоционально-личностные предикторы отношения к болезни у пациентов с ревматоидным артритом // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2012; № 150. 270 с. : 262–270.
7. Фоминых Е.С. Виктимизация и девиктимизация студентов с ограниченными возможностями здоровья в современных образовательных условиях [Электронный ресурс] // Клиническая и специальная психология. 2012; № 4. URL: <http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n4/57313.shtml> (дата обращения: 22.10.2019).
8. Абрамкин А.А. Влияние коморбидных психических расстройств на эффективность терапии у больных ревматоидным артритом. Научно-практическая ревматология. 2016;54(3):339–345.

4. Общими для групп респондентов с разной выраженностью признаков психопатологических расстройств являются статистически значимые отрицательные взаимосвязи большинства показателей психологического благополучия и показателей «Межличностная сензитивность», «Психотизм», «Депрессия», «Тревожность», «Обсессивность-компульсивность», а также с общего индекса тяжести симптомов (GSI) и индекса симптоматического дистресса (PSDI).

5. В группе респондентов с высоким уровнем психопатологических расстройств показатели интернальности имеют как отрицательные взаимосвязи с показателями «Тревожность», «Межличностная сензитивность», «Психотизм», «Депрессия», «Соматизация» и с общим индексом тяжести симптомов (GSI), так и положительные: показатель интернальности в отношении здоровья с показателями «Межличностная сензитивность» и «Паранойяльные тенденции». В группе респондентов с низким уровнем психопатологических расстройств показатели интернальности имеют как отрицательные взаимосвязи с показателями «Депрессия» и «Соматизация», так и положительные: показателя интернальности в отношении здоровья и болезни с показателями «Межличностная сензитивность» и «Паранойяльные тенденции».

6. В целом по всей выборке определены положительные взаимосвязи показателя НАQ с показателями «Обсессивность-компульсивность», «Враждебность», «Фобическая тревожность», общий индекс тяжести симптомов (GSI) и показателя DAS 28 – с показателями «Депрессия» и «Психотизм», общий индекс тяжести симптомов (GSI), индекс симптоматического дистресса (PSDI).

Прозрачность исследования

Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаимоотношениях

Авторы не получали гонорар за исследование, лекции или гранты по теме исследования.

9. Российские клинические рекомендации. Ревматология/под ред. Е.Л. Насонова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 464 с.
10. Лепешинский Н.Н. Адаптация опросника «Шкалы психологического благополучия» К. Рифф, Психологический журнал. 2007; №3: 24-37.
11. Реан А.А. Практическая психодиагностика личности: Учеб. пособ. - СПб; Изд-во СПб ун-та, 2001. - 224 с.
12. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. - СПб: Питер, 2001. - 272 с.
13. Белова А.Н. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации. - М., 2002. - 439 с.